

УДК 629.7
**ОПТИМИЗАЦИЯ ФОРМАЛЬНОСТЕЙ В ГРУЗОВЫХ АВИАПЕРЕВОЗКАХ В
УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ АВИАЦИОННОЙ ЛОГИСТИКИ**

ӨМІРЗАҚ АЙНҰР САЯТҚЫЗЫ

магистрант кафедры «Организация авиационных перевозок и логистика» АО
«Академия гражданской авиации»

Научный руководитель: к.т.н., ассоц.профессор **КОНАКБАЙ ЗАРИНА
ЕРМЕКОВНА**

***Аннотация.** В данной статье проведён комплексный анализ формальностей, сопровождающих организацию и осуществление грузовых авиаперевозок, с учётом современных тенденций цифровой трансформации авиационной логистики. Рассмотрена сущность и содержание формальностей как совокупности административных, таможенных, коммерческих, контрольных и информационных процедур, регламентирующих перемещение грузов воздушным транспортом. Представлена системная классификация формальностей по функциональному назначению, этапам перевозочного процесса, субъектам исполнения, степени обязательности и уровню цифровизации. Особое внимание уделено выявлению избыточных и дублирующих процедур, увеличивающих административные издержки и сроки обработки грузов. Обоснована необходимость перехода к полностью цифровым формальностям на основе электронного документооборота, интегрированных информационных платформ и принципа «единого окна». Сделан вывод о том, что рационализация и цифровизация формальностей являются ключевыми условиями повышения эффективности грузовых авиаперевозок, сокращения логистических издержек и укрепления конкурентоспособности аэропортов и авиаперевозчиков.*

***Ключевые слова:** грузовые авиаперевозки, формальности, авиационная логистика, таможенные процедуры, цифровизация, электронный документооборот, единое окно, оптимизация процессов, административные издержки.*

Рассмотрение понятия и содержания грузовых авиаперевозок позволяет перейти к анализу формальностей, сопровождающих процессы организации и осуществления перевозки грузов воздушным транспортом. Именно формальности во многом определяют продолжительность логистических операций, уровень административных издержек и эффективность функционирования аэропортов и других участников перевозочного процесса. В условиях цифровой трансформации авиационной отрасли проблема рационализации и упрощения формальностей приобретает особую актуальность.

В общем виде формальности представляют собой совокупность установленных законодательством, международными соглашениями и внутренними регламентами процедур, требований и действий, обязательных для выполнения при организации и осуществлении грузовых авиаперевозок. Формальности направлены на обеспечение законности перевозочного процесса, соблюдение требований безопасности, таможенного и налогового регулирования, а также на защиту интересов государства и участников логистической цепи [1].

Применительно к грузовым авиаперевозкам формальности охватывают широкий спектр процедур, начиная от оформления перевозочных и коммерческих документов и заканчивая выполнением контрольных и надзорных мероприятий в аэропортах отправления и назначения. Их многообразие обусловлено участием значительного числа субъектов, включая авиакомпании, аэропорты, логистических операторов, таможенные и иные государственные органы, а также грузоотправителей и грузополучателей.

С учетом многоаспектного характера формальностей и их влияния на эффективность грузовых авиаперевозок возникает необходимость их систематизации. Классификация формальностей позволяет выявить ключевые группы процедур, определить наиболее проблемные элементы и сформировать основу для разработки мероприятий по их упрощению и цифровизации.

Процесс организации грузовых авиаперевозок сопровождается выполнением значительного количества формальностей, представляющих собой совокупность обязательных процедур, требований и действий, направленных на обеспечение законности, безопасности и эффективности перемещения грузов воздушным транспортом. Формальности являются неотъемлемой частью авиационной логистики и оказывают существенное влияние на сроки доставки, уровень издержек и конкурентоспособность аэропортов и авиаперевозчиков.

В научной и нормативной литературе формальности при грузовых авиаперевозках рассматриваются как комплекс административных, правовых, контрольных и технологических процедур, выполняемых на различных этапах перевозочного процесса. Их многообразие и сложность обусловлены участием большого числа субъектов, а также необходимостью соблюдения национальных и международных требований в сфере авиации, таможенного регулирования и безопасности. Для более глубокого анализа и последующего обоснования направлений их упрощения целесообразно провести классификацию формальностей при организации грузовых авиаперевозок по ряду признаков [2].

Для всестороннего анализа формальностей, сопровождающих процессы организации грузовых авиаперевозок, целесообразно в первую очередь рассмотреть их классификацию по функциональному назначению. Данный подход позволяет выявить основные группы процедур в зависимости от выполняемых ими функций, определить их роль в обеспечении законности, безопасности и эффективности перевозочного процесса, а также оценить степень их влияния на временные и экономические показатели логистических операций. Классификация формальностей по функциональному назначению представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Классификация формальностей при организации грузовых авиаперевозок по функциональному назначению

Согласно представленной классификации, формальности при организации грузовых авиаперевозок по функциональному назначению подразделяются на административные, таможенные, коммерческие, контрольные и информационные.

Административные формальности связаны с оформлением разрешительных и регистрационных процедур, необходимых для осуществления грузовых авиаперевозок. К данной группе относятся согласования маршрутов, регистрация перевозок, получение допусков и лицензий, а также выполнение требований нормативных актов, регулирующих деятельность авиационного транспорта.

Таможенные формальности включают процедуры таможенного декларирования грузов, проведение таможенного контроля, начисление и уплату таможенных платежей и налогов, а также соблюдение требований таможенного законодательства. Данные формальности оказывают существенное влияние на сроки нахождения грузов в аэропортах и являются одним из ключевых факторов формирования логистических издержек [3].

Коммерческие формальности охватывают оформление договорных отношений между участниками перевозочного процесса, расчет тарифов и сборов, страхование грузов, а также финансовые расчеты между грузоотправителями, перевозчиками и логистическими операторами. Эффективность выполнения коммерческих формальностей напрямую влияет на экономические результаты грузовых авиаперевозок.

Контрольные формальности направлены на обеспечение авиационной, транспортной, санитарно-эпидемиологической и иной безопасности. К ним относятся процедуры досмотра грузов, проверки соблюдения требований безопасности полетов, санитарного и ветеринарного контроля, а также мероприятия по предотвращению незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации [4].

Информационные формальности связаны с процессами сбора, передачи, обработки и хранения информации о грузах и перевозках. В современных условиях данная группа формальностей приобретает особое значение в связи с развитием электронного документооборота, использованием электронных авианакладных и внедрением цифровых платформ взаимодействия участников логистической цепи.

Классификация формальностей по функциональному назначению позволяет систематизировать их по выполняемым функциям и определить ключевые направления, в которых возможно сокращение избыточных процедур и внедрение цифровых решений.

Вместе с тем для более глубокого понимания характера формальностей при организации грузовых авиаперевозок необходимо рассмотреть их классификацию в разрезе этапов перевозочного процесса на рисунке 2.

Рисунок 2 – Классификация формальностей при организации грузовых авиаперевозок по этапам перевозочного процесса

В соответствии с данной классификацией формальности при организации грузовых авиаперевозок подразделяются на формальности, осуществляемые на этапе подготовки перевозки, в аэропорту отправления, в процессе воздушной перевозки и в аэропорту назначения [5].

Формальности на этапе подготовки перевозки включают процедуры предварительного планирования и организации перевозки, такие как бронирование грузового пространства, согласование условий перевозки, формирование пакета сопроводительных документов, предварительное электронное декларирование и проверка соответствия груза установленным требованиям.

Формальности в аэропорту отправления связаны с приемом груза, его складской обработкой, взвешиванием, маркировкой, досмотром и выполнением контрольных мероприятий, а также оформлением перевозочных и таможенных документов. Данный этап характеризуется высокой концентрацией процедур и оказывает значительное влияние на общее время обработки грузов.

Формальности в процессе воздушной перевозки включают контроль соблюдения условий перевозки, обеспечение безопасности груза, мониторинг его перемещения и выполнение требований авиационных правил. Несмотря на сравнительно меньший объем процедур, данный этап имеет важное значение для сохранности груза и соблюдения регламентов перевозки.

Формальности в аэропорту назначения охватывают процедуры таможенного оформления, контрольных проверок, складской обработки, выдачи груза получателю и завершения перевозочного процесса. Эффективность выполнения формальностей на данном этапе во многом определяет скорость доставки и уровень клиентского сервиса.

Классификация формальностей по этапам перевозочного процесса позволяет выявить наиболее трудоемкие и времязатратные участки в системе грузовых авиаперевозок и определить этапы, на которых целесообразно в первую очередь внедрять меры по упрощению и цифровизации процедур.

Особенностью организации грузовых авиаперевозок является участие значительного числа субъектов, каждый из которых выполняет строго определённые функции и несёт ответственность за отдельные этапы перевозочного процесса. В отличие от других видов транспорта, воздушные перевозки характеризуются повышенными требованиями к безопасности, регламентированности и координации действий, что обуславливает усложнённую структуру взаимодействия между участниками логистической цепи.

Многообразие субъектов, вовлечённых в организацию грузовых авиаперевозок, приводит к формированию разветвлённой системы формальностей, распределённых между различными организациями и ведомствами. При этом каждая группа участников руководствуется собственными нормативными требованиями, внутренними регламентами и технологическими стандартами, что зачастую усложняет процесс согласования действий и увеличивает продолжительность оформления грузов.

Особое значение в данной системе имеет межорганизационное взаимодействие, обеспечивающее непрерывность и согласованность логистических операций. Недостаточная координация между авиакомпаниями, аэропортами, таможенными органами и логистическими операторами может приводить к дублированию процедур, информационным разрывам и увеличению административных издержек. В этой связи распределение формальностей между субъектами исполнения становится одним из ключевых факторов, влияющих на эффективность грузовых авиаперевозок [6].

В условиях цифровой трансформации авиационной отрасли вопросы распределения ответственности и интеграции процессов между субъектами приобретают особую актуальность. Внедрение цифровых платформ и электронного документооборота требует чёткого определения ролей участников перевозочного процесса, а также унификации требований к обмену данными и выполнению формальностей. Без системного подхода к

распределению формальностей цифровизация может не привести к ожидаемому сокращению сроков и упрощению процедур.

Для дальнейшего углубленного анализа представляется целесообразным рассмотреть классификацию формальностей в зависимости от субъектов, участвующих в их выполнении, что позволит оценить степень распределения ответственности и сложности межорганизационного взаимодействия на рисунке 3.

Рисунок 3 – Классификация формальностей при организации грузовых авиаперевозок по субъектам исполнения

Согласно данной классификации формальности при организации грузовых авиаперевозок распределяются между различными участниками перевозочного процесса, каждый из которых выполняет строго определённые функции и несёт ответственность за соответствующий этап оформления и сопровождения грузов [7].

Формальности, выполняемые авиакомпаниями, включают оформление перевозочных документов, планирование загрузки воздушных судов, контроль соблюдения условий перевозки, обеспечение авиационной безопасности и выполнение требований международных авиационных стандартов. От эффективности действий авиакомпаний во многом зависит своевременность и надежность доставки грузов.

Формальности, осуществляемые аэропортами и грузовыми терминалами, связаны с приёмом, хранением, обработкой, сортировкой и выдачей грузов, а также с обеспечением технологического взаимодействия между всеми участниками перевозочного процесса. Аэропорты выполняют ключевую координирующую функцию, обеспечивая реализацию значительной части административных и контрольных процедур.

Формальности, выполняемые таможенными и иными государственными органами, включают процедуры таможенного декларирования, контроля, начисления и уплаты таможенных платежей, а также санитарно-карантинного, ветеринарного и фитосанитарного контроля. Данная группа формальностей оказывает существенное влияние на продолжительность нахождения грузов в аэропортах и требует высокого уровня межведомственного взаимодействия.

Формальности, осуществляемые логистическими и экспедиторскими компаниями, охватывают организацию перевозочного процесса, координацию взаимодействия между участниками, подготовку и сопровождение документации, а также контроль исполнения

договорных обязательств. Экспедиторы играют важную роль в снижении сложности и фрагментарности формальностей для грузоотправителей и грузополучателей.

Формальности, выполняемые грузоотправителями и грузополучателями, связаны с подготовкой груза к перевозке, предоставлением достоверной информации о характеристиках груза, оформлением коммерческих документов и соблюдением требований перевозки. Качество выполнения данных формальностей напрямую влияет на скорость и корректность дальнейших процедур оформления.

Таким образом, классификация формальностей по субъектам исполнения позволяет выявить многоуровневый характер организационного взаимодействия в системе грузовых авиаперевозок и определить, что сложность процедур во многом обусловлена распределением функций между различными участниками логистической цепи.

Для дальнейшего анализа представляется целесообразным рассмотреть классификацию формальностей по степени обязательности, что позволит выделить формальности, установленные нормативно-правовыми актами, и процедуры, подлежащие оптимизации и упрощению, что отражено на рисунке 4.

Рисунок 4 – Классификация формальностей при организации грузовых авиаперевозок по степени обязательности

В соответствии с данной классификацией формальности при организации грузовых авиаперевозок подразделяются на обязательные, дополнительные и избыточные [8]

Обязательные формальности представляют собой процедуры, установленные национальным законодательством, международными соглашениями и нормативными актами в сфере гражданской авиации, таможенного регулирования и безопасности. К данной группе относятся таможенное декларирование, контроль безопасности, санитарно-карантинные проверки, а также оформление обязательных перевозочных документов. Выполнение этих формальностей является необходимым условием законного осуществления грузовых авиаперевозок.

Дополнительные формальности формируются на основе внутренних регламентов аэропортов, авиакомпаний и логистических операторов. Они направлены на повышение

уровня сервиса, снижение рисков и обеспечение внутреннего контроля, однако не всегда прямо предусмотрены нормативно-правовыми актами.

Избыточные формальности включают процедуры, не имеющие четкого нормативного обоснования либо дублирующие уже выполненные действия. Наличие таких формальностей приводит к росту административных издержек, увеличению времени оформления грузов и снижению эффективности логистических процессов. Именно данная группа формальностей рассматривается как основной объект оптимизации и упрощения в условиях цифровой трансформации отрасли.

Классификация формальностей по степени обязательности позволяет выделить процедуры, подлежащие безусловному выполнению, а также определить потенциальные резервы сокращения и упрощения формальностей без ущерба для безопасности и законности перевозочного процесса [9].

Для завершения системного анализа формальностей при организации грузовых авиаперевозок целесообразно рассмотреть их классификацию по уровню цифровизации, позволяя оценить степень внедрения цифровых технологий и определить направления дальнейшей цифровой трансформации, представленные на рисунке 5.

Рисунок 5 – Классификация формальностей при организации грузовых авиаперевозок по уровню цифровизации

В соответствии с данной классификацией формальности при организации грузовых авиаперевозок подразделяются на традиционные (бумажные), частично цифровизированные и полностью цифровые.

Традиционные (бумажные) формальности характеризуются использованием бумажных носителей информации, ручной обработкой документов и непосредственным участием сотрудников на всех этапах оформления грузов. Данный формат формальностей отличается

высокой трудоемкостью, значительными временными затратами и повышенным риском ошибок, что негативно отражается на эффективности логистических процессов.

Частично цифровизированные формальности предполагают сочетание электронных и бумажных форматов документооборота. В рамках данной категории используются информационные системы для передачи и обработки данных, однако отдельные этапы оформления по-прежнему требуют представления бумажных документов и ручного контроля. Такой уровень цифровизации является переходным и не позволяет в полной мере реализовать потенциал автоматизации процессов.

Полностью цифровые формальности реализуются на основе электронного документооборота, электронных авианакладных (e-AWB), интегрированных информационных платформ и концепции «единого окна». Данная форма формальностей обеспечивает высокую скорость обработки грузов, прозрачность процедур, снижение административных издержек и минимизацию человеческого фактора. Полная цифровизация формальностей соответствует современным международным требованиям и является приоритетным направлением развития авиационной логистики [10].

Таким образом, классификация формальностей по уровню цифровизации позволяет оценить степень цифровой зрелости процессов организации грузовых авиаперевозок и определить направления их дальнейшего совершенствования.

В целом проведенная классификация формальностей при организации грузовых авиаперевозок по функциональному назначению, этапам перевозочного процесса, субъектам исполнения, степени обязательности и уровню цифровизации формирует комплексную теоретическую основу для анализа практики оформления грузов. Это создает предпосылки для выявления проблемных зон и обоснования мероприятий по упрощению формальностей и внедрению цифровых технологий, что будет рассмотрено в последующих главах магистерского проекта.

Формальности при организации грузовых авиаперевозок представляют собой многоуровневую систему процедур, различающихся по функциональному назначению, этапам реализации, субъектам исполнения, степени обязательности и уровню цифровизации. Их сложность и фрагментарность оказывают значительное влияние на эффективность логистических процессов и конкурентоспособность аэропортов.

Проведенная классификация создает теоретическую основу для дальнейшего анализа существующих процедур оформления грузов и обоснования необходимости их упрощения и цифровой трансформации, что будет рассмотрено в последующих разделах магистерского проекта.

ЛИТЕРАТУРА

1. Закон Республики Казахстан «О транспорте в Республике Казахстан» от 21 сентября 1994 г. № 156-ХІІІ (с изм. и доп.). – Астана.
2. Баймуканов А. Н. Организация и регулирование перевозочного процесса на воздушном транспорте : учеб. пособие. – Астана : Финансы, 2023. – 284 с.
3. Садвакасов С. С. Таможенное регулирование и логистика авиагрузоперевозок // Вестник транспортной экономики. – 2020. – № 3. – С. 45–53.
4. Annex 17 – Security / International Civil Aviation Organization (ICAO). – Montreal : ICAO, 2020. – 134 p.
5. Жолдасбеков К. Т. Логистические процессы в системе авиагрузоперевозок : монография. – Алматы : Экономика, 2019. – 301 с.
6. Нургалиева Г. Ж. Межорганизационное взаимодействие в транспортно-логистических системах // Экономика и управление. – 2023. – № 5. – С. 62–70.
7. Турсынбаев Е. К. Управление логистическими цепями в авиационной отрасли : учеб. пособие. – Алматы : Казак университеті, 2020. – 219 с.
8. Annex 9 Facilitation / International Civil Aviation Organization (ICAO). – Montreal : ICAO, 2019. – 112 p.
9. Абдрахманов А. Б. Оптимизация административных процедур в транспортной логистике // Вестник КазАТК. – 2024. – № 2. – С. 38–45.
10. Cargo Services Conference Resolution Manual / International Air Transport Association (IATA). – Geneva : IATA, 2024. – 156 p.